

MATERIALS SCIENCE AND MECHANICS OF MACHINES

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМА ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА

Фомихина И.В.

Доктор технических наук, заведующий лабораторией металлофизики Института порошковой металлургии имени академика О.В. Романа НАН Беларуси г. Минск

STUDY OF INFLUENCE OF THERMAL CYCLING MODE ON STRUCTURE AND PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIAL BASED ON BASALT FIBER

Fomikhina I.

Doctor of Technical Sciences, Head of the Laboratory of Metal Physics of the Institute of Powder Metallurgy named after Academician O.V. Roman National Academy of Sciences of Belarus Minsk

Аннотация

Исследовано влияние выбора режима термоциклирования на структуру и свойства композиционного материала на основе базальтового волокна без добавления и с добавлением высокодисперсного SiO_2 . Показано, что пористость и проницаемость в композиционном материале в диапазонах $800\text{ }^\circ\text{C} - 1050\text{ }^\circ\text{C}$ и $800\text{ }^\circ\text{C} - 1080\text{ }^\circ\text{C}$ остаются практически постоянными и составляют 75,6% и 76,2 %, $41,6 \cdot 10^{-12}\text{ м}^2$ и $41,8 \cdot 10^{-12}\text{ м}^2$; на основе базальтового волокна с добавлением SiO_2 в диапазоне термоциклирования $500\text{ }^\circ\text{C} - 770\text{ }^\circ\text{C}$ уменьшаются в среднем в 1,2 раза с 77,1 % до 62,4 % и с $54,9 \cdot 10^{-12}\text{ м}^2$ до $46,5 \cdot 10^{-12}\text{ м}^2$ относительно диапазона $500\text{ }^\circ\text{C} - 750\text{ }^\circ\text{C}$. Добавление к базальтовому волокну высокодисперсного SiO_2 модифицирует поверхность волокна и увеличивает предел прочности на сжатие до 15 МПа. Предел прочности на сжатие композиционного материала на основе базальтового волокна после термоциклирования в диапазоне температур $800\text{ }^\circ\text{C} - 1080\text{ }^\circ\text{C}$ составляет 8 МПа.

Abstract

The effect of thermal cycling mode selection on the structure and properties of the basalt fiber composite without addition and with addition of finely dispersed SiO_2 was investigated. It is shown that porosity and permeability in the composite material in the ranges of $800\text{ }^\circ\text{C} - 1050\text{ }^\circ\text{C}$ and $800\text{ }^\circ\text{C} - 1080\text{ }^\circ\text{C}$ remain practically constant and amount to 75.6% and 76.2%, $41.6 \cdot 10^{-12}\text{ m}^2$ and $41,8 \cdot 10^{-12}\text{ m}^2$; based on basalt fibre with addition of SiO_2 in the range of $500\text{ }^\circ\text{C} - 770\text{ }^\circ\text{C}$ - decrease on average 1.2 times from 77.1% to 62.4% and from $54.9 \cdot 10^{-12}\text{ m}^2$ to $46.5 \cdot 10^{-12}\text{ m}^2$ relative to the range of $500\text{ }^\circ\text{C} - 750\text{ }^\circ\text{C}$. The addition of highly dispersed SiO_2 to the basalt fiber modifies the surface of the fiber and increases the compressive strength to 15 MPa. Compression strength of composite material based on basalt fibre after thermal cycling in temperature range $800\text{ }^\circ\text{C} - 1080\text{ }^\circ\text{C}$ is 8 MPa.

Ключевые слова: композиционный материал, базальт, структура, свойства, пористость, проницаемость, термоциклирование.

Keywords: composite material, basalt, structure, properties, porosity, permeability, thermal cycling.

Введение

Уровень современной техники требует все более широкого применения различных средств и способов, улучшающих качество пористых материалов. Необходимо создавать такие материалы, которые способны противостоять гидравлическим или пневматическим ударам, неизбежно возникающим при резком изменении давления в режиме регенерации обратной промывкой или продувкой. Для расширения области применения пористых керамических композиционных материалов (КМ) стоит задача существенного повышения проницаемости при сохранении достаточной прочности [1 – 3]. Керамика на основе дисперсных волокон характеризуется малым удельным весом в сочетании с повышенной прочностью, теплопроводностью,

устойчивостью относительно тепловых ударов. Создание КМ на основе базальтовых волокон к указанным выше преимуществам добавит и увеличение коэффициента проницаемости. Однако, ассортимент волокон, пригодных для создания технологически прочной керамики, ограничен свойствами исходного материала. При производстве базальтовых волокон в качестве сырья используются горные породы, химический состав которых близок по составу к алюмосиликатным порошкам и содержит (по массе): 45 – 55 % SiO_2 ; 10 – 20 % Al_2O_3 и до 20 % $\text{FeO} + \text{Fe}_2\text{O}_3$ и MgO . Как было ранее доказано, спекание подобной композиции происходит с участием жидкой фазы [2 – 4].

Основным направлением, позволяющим значительно улучшить характеристики и, следова-

тельно, повысить конкурентоспособность керамических изделий, является создание композиционных материалов с разнофазной структурой. Исследование закономерностей формирования структуры и физико-механических свойств КМ на основе базальтовых волокон и разработка научно-практических рекомендаций по получению заданных свойств композиций на основе базальтовых волокон путем сравнительного анализа их структурно-фазового состояния, полученного при различных технологических режимах, является актуальной задачей. Разработка научно-практических рекомендаций по получению заданных свойств КМ на основе базальтовых волокон путем сравнительного анализа их структурно-фазового состояния является научной новизной работы. [5 – 7].

Целью работы является исследование влияния выбора режима термоциклирования на структуру и свойства композиций на основе базальтового волокна.

Методы и принципы исследования.

Исследования выполнялись в Испытательном Центре Института порошковой металлургии имени академика О.В. Романа Национальной Академии наук Беларуси.

Объектами исследования влияния выбора режима термоциклирования на структуру и свойства являлись образцы КМ на основе базальтового волокна без добавления и с добавлением высокодисперсного SiO_2 , спрессованные при давлении 4 МПа. Добавление высокодисперсного SiO_2 осуществлялось для повышения прочности и устойчивости к разрушению КМ за счет модифицирования поверхности волокна, т.к. одним из основных его недостатков является *низкая адгезия* с матрицей КМ.

Составы КМ, диапазоны термоциклирования и время выдержки при термоциклировании представлены в табл. 1.

Таблица 1

Составы КМ на основе базальтового волокна и диапазон термоциклирования

Состав КМ, мас. %	Давление прессования, МПа	Диапазоны термоциклирования, °С	Количество циклов/время выдержки, мин
Базальтовое волокно – 88, пластификатор – 12	4	800 – 1050	3/15
		800 – 1080	
Базальтовое волокно – 63, SiO_2 – 25, пластификатор – 12	4	500 – 750	3/15
		500 – 770	

Режимы термоциклирования в виде графиков приведены на рис. 1, 2.

Рис.1. Режим термоциклирования в виде графика в температурных диапазонах 800 °С – 1050 °С и 800 °С – 1080 °С для КМ на основе 88 % базальтового волокна с 12 % пластификатора

Рис. 2. Режим термоциклирования в виде графика в температурных диапазонах 500 °C – 750 °C и 500 °C – 770 °C для КМ на основе 63 % базальтового волокна с 25 % высокодисперсного SiO₂ и 12 % пластификатора

Термоциклирование проводилось с целью повышения прочности композиций за счет формирования фазового состава, сохранения части аморфного состояния волокна и порового пространства, снятия микронапряжений. Температурные интервалы термоциклирования в диапазонах 800 °C – 1050 °C и 800 °C – 1080 °C для КМ на основе базальтового волокна выбирались на основании ранее полученных результатов. Было установлено, что в данных диапазонах температур происходит формирование фазы железно-магниевого шпинели (Mg,Fe)₃O₄. При этом также начинают кристаллизоваться фазы, характерные для кристаллического базальта: авгит Ca(Mg,Fe)Si₂O₆, анортит CaAl₂Si₂O₈ и прочие минералы. Важно отметить, что интенсивное окисление Fe²⁺ до Fe³⁺ ускоряет процесс кристаллизации базальтового волокна при повышенных температурах. Термоциклирование увеличивает количество кристаллической фазы, повышая прочность. Охлаждение при термоциклах до 800 °C не позволяет полностью заполнить поровое пространство жидкой фазой [5, 6]. Температурные диапазоны термоциклирования 500 °C – 750 °C и 500 °C – 770 °C для базальтового волокна с добавлением высокодисперсного SiO₂ выбирались, исходя из термограмм на основе алюмосиликатов с модифицирующими добавками высокодисперсного SiO₂. В данном диапазоне температур происходит образование жидкой эвтектической фазы силлиманита

(Al₂O₅Si), которая участвует в образовании контактов при спекании композитов [6, 7]. Термоциклирование увеличивает ее количество, повышая прочность. Охлаждение при термоциклах до 500 °C не позволяет заполнить поровое пространство жидкой фазой и сохраняет аморфность [7].

Морфологический анализ поверхности КМ осуществлялся на сканирующем электронном микроскопе высокого разрешения «Mira» фирмы «Tescan» (Чехия). Определение степени аморфности выполнялось методом рентгеноструктурного анализа на рентгеновском дифрактометре Ultima IV (Rigaku) в Cu_{Kα}-излучении. Испытание на сжатие проводилось на универсальной испытательной машине «Tinius Olsen H150K-U» (Англия) с погрешностью измерения 1 %. Пористость и проницаемость определялись на автоматизированном порометре капиллярных потоков Porolux 500 по исследованию порошковых материалов газодинамическим методом, общая пористость – методом гидростатического взвешивания.

Результаты исследования

Морфология поверхности КМ на основе 88 % базальтового волокна с 12 % пластификатора после прессования при давлении 4 МПа и проведения трех термоциклов в диапазонах температур 800 °C – 1050 °C и 800 °C – 1080 °C приведена на рис. 3.

Рис. 3.

Морфология поверхности КМ на основе 88 % базальтового волокна с 12 % пластификатора после прессования при давлении 4 МПа и трех термоциклов: а – в – 800 °С – 1050 °С; з – е – 800 °С – 1080 °С

Морфология поверхности КМ на основе 63 % базальтового волокна, модифицированного добавкой 25 % высокодисперсного SiO₂ и 12 % пластификатора после прессования при давлении 4 МПа и проведения трех термоциклов в диапазонах 500 °С – 750 °С и 500 °С – 770 °С приведена на рис.4.

Рис. 4. Морфология поверхности КМ на основе 63 % базальтового волокна с 25 % высокодисперсного SiO_2 и 12 % пластификатора после прессования при давлении 4 МПа и трех термоциклов: а – в – 500 °С – 750 °С; з – е – 500 °С – 770 °С

Морфологический анализ поверхности КМ показал, что проведение трех термоциклов в диапазонах температур 800 °С – 1050 °С и 800 °С – 1080 °С не нарушает поровое пространство КМ (рис. 3). Наблюдается жидкофазное спекание КМ с образованием на поверхности базальтового волокна эвтектических фаз, участвующих в контактообразовании и повышающих прочность. Поры остаются открытыми, незаполненными жидкой фазой. При нагреве до 1080 °С происходит более интенсивное контактообразование между волокнами по сравнению с нагревом до 1050 °С. Поверхность волокон становится кристаллической, т. е. теряет «гладкость», аморфность (рис. 5 а, б).

Рис. 5. Контактобразование между волокнами базальта (а, б) и волокнами базальта с высокодисперсным SiO_2 (в, г) после трех термоциклов: а – $800\text{ }^\circ\text{C} - 1050\text{ }^\circ\text{C}$; б – $800\text{ }^\circ\text{C} - 1080\text{ }^\circ\text{C}$; в – $500\text{ }^\circ\text{C} - 750\text{ }^\circ\text{C}$; г – $500\text{ }^\circ\text{C} - 770\text{ }^\circ\text{C}$;

Проведение трех термоциклов в диапазонах $500\text{ }^\circ\text{C} - 750\text{ }^\circ\text{C}$ и $500\text{ }^\circ\text{C} - 770\text{ }^\circ\text{C}$ в КМ на основе базальтового волокна с высокодисперсным SiO_2 практически не нарушает поровое пространство КМ (рис. 4). При нагреве до $770\text{ }^\circ\text{C}$ происходит небольшое уменьшение размера пор, за счет образования большего количества жидкофазной эвтектической фазы силлиманита ($\text{Al}_2\text{O}_3\text{Si}$) по сравнению с нагревом до $750\text{ }^\circ\text{C}$ и более интенсивное контактообразование. Поверхность волокон остается гладкой (рис. 5 в, г). Структура и рентгенограмма КМ на основе базальтового волокна после трех термоциклов в диапазонах $800\text{ }^\circ\text{C} - 1050\text{ }^\circ\text{C}$ и $800\text{ }^\circ\text{C} - 1080\text{ }^\circ\text{C}$ представлены на рис. 6.

a

б

в

г

Рис. 6. Структура и рентгенограммы КМ на основе базальтового волокна после трех термоциклов: а, б – 800 °С – 1050 °С; в, г – 800 °С – 1080 °С

Определено, что проведение трех термоциклов в диапазоне 800 °С – 1050 °С приводит к снижению аморфности до 10 %, в диапазоне 800 °С – 1080 °С до 3 %, рис. 6. Структура и рентгенограммы КМ на основе базальта с высокодисперсным SiO₂ после трех термоциклов в диапазонах температур 500 °С – 750 °С и 500 °С – 770 °С приведены на рис. 7.

а

б

в

г

Рис. 7. Структура и рентгенограммы КМ на основе базальта с высокодисперсным SiO_2 после трех термоциклов: а, б – 500 °С – 750 °С; в, г – 500 °С – 770 °С

Исследовано, что проведение трех термоциклов в диапазонах 500 °С – 750 °С и 500 °С – 770 °С в КМ на основе базальта с высокодисперсным SiO_2 показало, что добавление высокодисперсного SiO_2 модифицирует волокно, блокируя его кристаллизацию. В образцах наблюдается 100 % аморфность.

Максимальный, средний размер пор, общая пористость, газовая проницаемость представлены в табл. 2.

Таблица 2

Максимальный, средний размер пор, общая пористость, газовая проницаемость

Наименование КМ	Диапазон термоциклирования, °С	Размер пор, мкм		Газовая проницаемость при 0,1 бар, 10^{-12} м^2	Пористость %
		Максимальный	Средний (расчетный)		
Базальтовое волокно	800-1050	312,0	23,3	41,6	76,2
Базальтовое волокно	800-1080	203,5	25,2	41,8	75,6
Базальтовое волокно с SiO_2	500-750	377,0	67,1	54,9	77,1
Базальтовое волокно с SiO_2	500-770	239,0	45,1	46,5	62,4

Порометрический анализ показал, что пористость и проницаемость в КМ на основе базальтового волокна в диапазонах $800\text{ }^{\circ}\text{C} - 1050\text{ }^{\circ}\text{C}$ и $800\text{ }^{\circ}\text{C} - 1080\text{ }^{\circ}\text{C}$ остается практически постоянной и составляет 75,6 % и 76,2 %; $41,6 \cdot 10^{-12}\text{ м}^2$ и $41,8 \cdot 10^{-12}\text{ м}^2$. В КМ на основе базальтового волокна с добавлением SiO_2 в диапазоне термоциклирования $500\text{ }^{\circ}\text{C} - 770\text{ }^{\circ}\text{C}$ происходит уменьшение в среднем в 1,2 раза с 77,1 % до 62,4 % общей пористости и проницаемости с $54,9 \cdot 10^{-12}\text{ м}^2$ до $46,5 \cdot 10^{-12}\text{ м}^2$ относительно диапазона $500\text{ }^{\circ}\text{C} - 750\text{ }^{\circ}\text{C}$. Порометрические кривые определения размера пор в КМ на основе базальтового волокна и с добавкой к волокну SiO_2 после трех термоциклов приведены на рис. 8, 9.

а

б

Рис. 8. Порометрические кривые определения размера пор в КМ на основе базальтового волокна после трех термоциклов: а — $800\text{ }^{\circ}\text{C} - 1050\text{ }^{\circ}\text{C}$; б — $800\text{ }^{\circ}\text{C} - 1080\text{ }^{\circ}\text{C}$

а

б

Рис. 9. Порометрические кривые определения размера пор в КМ на основе базальтового волокна с добавкой SiO_2 после трех термоциклов: а – $500^\circ\text{C} - 750^\circ\text{C}$; б – $500^\circ\text{C} - 770^\circ\text{C}$

Общий вид КМ и диаграммы сжатия образцов, спрессованных при давлении 4 МПа и термоциклированных в диапазонах $800^\circ\text{C} - 1050^\circ\text{C}$ и $800^\circ\text{C} - 1080^\circ\text{C}$ и диапазонах $500^\circ\text{C} - 750^\circ\text{C}$ и $500^\circ\text{C} - 770^\circ\text{C}$ представлены на рис. 10.

а

б

в

г

д

е

е

и

Рис. 10. Общий вид и диаграммы сжатия КМ на основе базальтового волокна после трех термоциклов: а, б – 800°C – 1050°C; в, г – 800°C – 1080°C; д, е – 500°C – 750°C; ж, и – 500°C – 770°C; а – г – базальтовое волокно; д – и – базальтовое волокно с добавкой SiO₂

Результаты испытания на сжатие КМ после термоциклирования представлены в табл. 3.

Результаты испытания КМ на сжатие после термоциклирования

Наименование КМ	Диапазон термоциклирования, °С	Предел прочности на сжатие, МПа
Базальтовое волокно	800 – 1050	2,5
	800 – 1080	8,0
Базальтовое волокно с SiO ₂	500 – 750	7,0
	500 – 770	15,0

Определено, что диаграммы сжатия имеют «пилообразный» характер, что свидетельствует об осыпании частиц с поверхности образца при нагружении и образовании слабых связей между компонентами композиции. Предел прочности на сжатие КМ на основе базальтового волокна после термоциклирования в диапазоне температур 800 °С – 1080 °С составляет 8 МПа. Добавление к базальтовому волокну высокодисперсного SiO₂ модифицирует поверхность волокна и увеличивает предел прочности на сжатие до 15 МПа.

Заключение

Морфологический анализ поверхности КМ показал, что проведение трех термоциклов в диапазонах температур 800 °С – 1050 °С и 800 °С – 1080 °С не нарушает поровое пространство КМ. Наблюдается жидкофазное спекание КМ с образованием на поверхности базальтового волокна эвтектических фаз, участвующих в контактообразовании и повышающих прочность. Поры остаются открытыми, незаполненными жидкой фазой. При нагреве до 1080 °С происходит более интенсивное контактообразование между волокнами по сравнению с нагревом до 1050 °С. Поверхность волокон становится кристаллической, теряется «гладкость» – аморфность.

Исследовано, что проведение трех термоциклов в диапазонах 500 °С – 750 °С и 500 °С – 770 °С в КМ на основе базальтового волокна с высокодисперсным SiO₂ практически не нарушает поровое пространство КМ. При нагреве до 770 °С происходит небольшое уменьшение размера пор, за счет образования большего количества жидкофазной эвтектической фазы силлиманита (Al₂O₅Si) по сравнению с нагревом до 750 °С и более интенсивное контактообразование. Поверхность волокон остается гладкой.

Определено, что проведение трех термоциклов в диапазоне 800 °С – 1050 °С приводит к снижению аморфности до 10 %, в диапазоне 800 °С – 1080 °С – до 3 %. Проведение трех термоциклов в диапазонах 500 °С – 750 °С и 500 °С – 770 °С в КМ на основе базальта с высокодисперсным SiO₂ показало, что добавление высокодисперсного SiO₂ модифицирует волокно, блокируя его кристаллизацию. В образцах наблюдается 100 % аморфность.

Изучено, что пористость и проницаемость в КМ на основе базальтового волокна в диапазонах 800 °С – 1050 °С и 800 °С – 1080 °С остается практически постоянной и составляет 75,6% и 76,2 %; $41,6 \cdot 10^{-12} \text{ м}^2$ и $41,8 \cdot 10^{-12} \text{ м}^2$. В КМ на основе базальтового волокна с добавлением SiO₂ в диапазоне термоциклирования 500 °С – 770 °С происходит уменьшение в среднем в 1,2 раза с 77,1 % до 62,4 % общей пористости и проницаемости с $54,9 \cdot 10^{-12} \text{ м}^2$

до $46,5 \cdot 10^{-12} \text{ м}^2$ относительно диапазона 500 °С – 750 °С.

Определено, что добавление к базальтовому волокну высокодисперсного SiO₂ модифицирует поверхность волокна и увеличивает предел прочности на сжатие до 15 МПа. Предел прочности на сжатие КМ на основе базальтового волокна после термоциклирования в диапазоне температур 800 °С – 1080 °С составляет 8 МПа.

Проведенные научные исследования структуры и микромеханических свойств пористых КМ на основе базальтовых волокон, полученных по различным технологическим режимам, позволят оптимизировать режимы формирования данных материалов и создавать высокопроницаемые композиционные материалы с модифицированной поверхностью пор и структурой межчастичных контактов для очистки воздуха.

Список литературы

1. Витязь П.А. Фильтрующие материалы: свойства, область применения, технология изготовления / П.А. Витязь, В.М. Капцевич, Р.А. Кусин; под ред. П.А. Витязя. – Минск: НИИ ПМ с ОП, 1999. – 304 с.
2. Влияние природы связующего на структурно-механические свойства пористой силикатной керамики / А.И. Ратько [и др.] // Физикохимия поверхности и защита материалов. – 2009. – Т.45, № 2. – С. 222–227.
3. Модифицирование поверхности высокопористых керамических материалов / В.Н. Анциферов [и др.] // Огнеупоры и техническая керамика. – 2004. – № 8. – С. 2–4.
4. Пути совершенствования технологии и свойств конструкционных керамических материалов / Г.И. Бердов [и др.] // Конструкции из композиционных материалов. – 2004. – № 2. – С. 5–9.
5. Влияние размера частиц порошка на структурные характеристики пористых проницаемых макротел на основе природного кварца / О.П. Реут [и др.] // Порошковая металлургия. – Минск, 2006. – Вып.29. – С. 337–341.
6. Петюшик, Е. ISSN: 2297-6620. Исследование структуры и свойств керамических материалов с жесткой системой микрофильтрационных транспортных пор на основе базальтовых волокон / Е. Петюшик, С. Азаров, Т. Азарова [и др.] // Журнал метастабильных и нанокристаллических материалов. – 2022. – Т. 34, С. 13-18.
7. Закономерности влияния температуры спекания и состава упрочняющего компонента на прочность композиционных материалов на основе базальтового волокна / Е.Е. Петюшик [и др.] // Порошковая металлургия. – Минск, 2022. – Вып.45. – С. 136–142.